

KONTROLLI TATIMOR DHE LLOJET E TIJ Ph.D. Candidate Elsia Gjika¹

Abstract

Implementation of tax legislation can not be achieved without the awareness and education of taxpayers and the population for the voluntary fulfillment of tax obligations. This can not be achieved without an efficient tax audit. The fair balance of tax administration resources between education and service to taxpayers on the one hand, and effective control and effective coercive measures on the other hand is a key factor in increasing the voluntary tax compliance level and the effective implementation of tax legislation. The main objective of the tax administration is to help taxpayers meet their tax obligations, but to ensure such taxation, tax inspections are also needed. The main reason for tax control should not be the tendency towards tax assessments, but the discovery of defects, their correction for the future, the education of taxpayers, and the fight against and the prevention of tax evasion.

Key words: voluntary fulfillment, avoidance, tax assessment

Hyrje

Marrëdhënia mes autoriteteve tatimore dhe tatimpaguesve është një lidhje e cila si të gjitha marrëdhëniet e tjera që përshkruhen në teorinë e principalit dhe agjentit (Jensen dhe Meckling, 1976), karakterizohet nga konflikti i interesit, asimetria e informacionit dhe problemi i rrezikut moral. Sipas kësaj teorie, për shkak se tatimpaguesit janë përgjegjës para autoriteteve tatimore, këta të fundit mund të shihen si pothuajse aksionarë të njërive ekonomike të vogla dhe të mëdha. “Shteti, falë të drejtave që gëzon mbi flukset monetare të njërive ekonomike është *de facto* aksionari më i madh i pakicës në pothuajse të gjitha korporatat” (Desai et al., 2007: 592). Nevoja për të përgatitur pasqyra financiare për qëllime tatimore vjen nga përgjegjësia që njëria ekonomike ka para autoriteteve tatimore dhe nevojës që kjo e fundit ka për informacion në mënyrë që të përcaktojë, me një nivel të arsyeshëm saktësie, të ardhurat vjetore të tatueshme të subjekteve.

Nevoja për të përgatitur pasqyra financiare për qëllime tatimore vjen nga përgjegjësia që njëria ekonomike ka para autoriteteve tatimore dhe nevojës që kjo e fundit ka për informacion në mënyrë që të përcaktojë, me një nivel të arsyeshëm saktësie, të ardhurat vjetore të tatueshme të subjekteve. Në njësitë e vogla të cilat mbështeten pak ose aspak në financim të jashtëm, ka gjasa që autoritetet tatimore të jenë agjentët kryesorë ndaj të cilëve është përgjegjës pronari-administrator i njësisë ekonomike.

Dhe në të vërtetë, për pjesën më të madhe të njërive ekonomike të vogla private funksioni kryesor i raportimit financiar mund të jetë në të vërtetë tërësisht fiskal. Në raste të tilla, besueshmëria e informacionit financiar përbën problematikën kryesore për autoritetet tatimore. Megjithatë, duhet të mbahet parasysh se autoritetet tatimore nuk kanë si qëllim kryesor përmirësimin e cilësisë së raportimit financiar në vetvete. Në të vërtetë, efekti mbi cilësinë e raportimit financiar është një bashkë-produkt i interesit të autoriteteve tatimore për një raportim të saktë të të ardhurave të tatueshme (Hanlon et al., 2014: 138). E megjithatë, roli monitorues i autoriteteve tatimore dhe

faktorët që lidhen me besueshmërinë e raportimit financiar (apo paraqitjen e besueshme) nga perspektiva e tyre (pra e organeve tatimore), ofrojnë një mundësi për

¹Drejtoria Rajonale e Taksave, Elbasan, email: elsia_gj@yahoo.com

të eksploruar sjelljen që kanë njësitë ekonomike në lidhje me raportimin financiar dhe fiskal. Llogaritja e tatimeve bazohet në informacione që sigurohen dhe deklarohen nga tatimpaguesit dhe nga burime të tjera; për këtë arsye nëse gjatë kontrollit tatimor gjenden mospërputhje mes informacionit të deklaruar dhe situatës reale, duhet të korrigjohet shuma e tatimit në mënyrë që të llogariten shmangiet apo fshehjet tatimore që ka bërë njësitë ekonomike. Si shmangie tatimore në përgjithësi njihen ato detyrime tatimore të cilat nuk llogariten apo nuk paguhen në kohën e duhur, për shkak të raportimit dhe deklarimit të shumave të gabuara. Për shkak të tendencës së njërive ekonomike për t'iu shmangur pagesës së tatimeve apo edhe thjesht për shkak të pamundësisë/paafhtësisë për të llogaritur saktë shumën e tatimeve që duhen paguar, Administrata Tatimore ndërmerr në mënyrë të rregullt dhe sistematike kontrole tatimore mbi subjektet.

Kontrollet tatimore shpesh janë të kushtueshme dhe prandaj organet tatimore duhet të përzgjedhin me kujdes se cilat njësi ekonomike do t'i nënshtrohen një auditimi tatimor. Me rëndësi është që të targetohen ato njësi ekonomike të cilat kanë në të vërtetë riskun më të lartë për të patur shmangie tatimore të konsiderueshme. Për këtë arsye, përcaktimi i metodave dhe i modeleve efektive dhe eficiente për përzgjedhjen e njërive ekonomike që do t'i nënshtrohen një auditimi tatimor, përbën një detyrë me rëndësi dhe me interes si për autoritetet tatimore ashtu edhe për akademikët në përgjithësi. Literatura në këtë drejtim nuk është shumë e bollshme, dhe aq më pak në vendin tonë.

Objektivat dhe qëllimi i kontrollit tatimor

Strukturat e kontrollit të administratës tatimore, përfshirë drejtorinë e kontrollit në DPT dhe drejtoritë e kontrollit në DRT-të, janë faktorë thelbësorë në sigurimin e zbatimit të legjislacionit tatimor. Objektivi primar i programit të kontrollit tatimor është konsolidimi i nivelit aktual të të ardhurave të realizuara nga organet tatimore, duke bërë identifikimin e gabimeve në vlerësimin dhe vjeljen e të ardhurave tatimore që janë pasojë e deklarimit më të vogël, të stimulojë përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, të parandalojë dhe të sigurojë dekurajimin e shmangies tatimore. Programi i kontrollit hartohet me synim kontrollin e atyre tatimpaguesve që përfshihen në kategoritë e larta të riskut. Objektivi i përgjithshëm i kontrollit tatimor është të vlerësojë riskun e paraqitjes së detyrimeve tatimore më të vogla dhe të hartojë procedura për të testuar atë risk. Para fillimit të kontrollit, kontrollori duhet të ketë parë më shumë vëmendje deklaratën e fundit tatimore të tatimpaguesit duke kërkuar në të ndonjë çështje të paqartë, apo ndonjë problem të diskutueshëm. Duhet marrë në konsideratë rezultatet e kontroleve të mëparshme dhe nëse gjenden pika të dobta në kontrollin e mëparshëm, ato duhen rishqyrtuar. Në planifikimin e kontrollit dhe gjatë ushtrimit të tij, kontrollori duhet të ketë parasysh objektivat e mëposhtme:

- *A është mbajtur dokumentacioni kontabël dhe a është raportuar në organet tatimore?* Të gjitha transaksionet duhen përfshirë në deklaratën financiare dhe në pasqyrat financiare.
- *Saktësia.* Transaksionet e regjistruara dhe bilancet duhet të jenë matematikisht të sakta.
- *Egzistenca.* Aktivitetet dhe pasivitetet e regjistruara duhet të egzistojnë faktikisht dhe transaksionet nuk duhet të jenë fiktive.
- *Koha e regjistrimit.* Transaksionet duhet të regjistrohen në kohën e duhur.

- *Vlerësimi*. Transaksionet janë llogaritur në përputhje me legjislacionin fiskal dhe kontabël.
- *Të drejtat dhe detyrimet*. Aktivitetet dhe të drejtat e regjistruara duhet ti përkasin subjektit dhe pasivitetet e regjistruara duhet të jenë detyrimet e tij ndaj të tretëve.
- *Prezantimi dhe pasqyrimi i transaksioneve*. Bilanci i llogarive duhet të klasifikohet në mënyrë të saktë dhe me “vlerën e drejtë” të llogarive.

Objektivat e lartpërmendura për kontrollin janë shumë të rëndësishme për çdo kontroll tatimor. Duke lidhur së bashku procedurat e kontrollit nën dritën e objektivave të kontrollit mundësohet një strategji e saktë për egzaminimin e riskut e të fshehjes së detyrimeve tatimore.

Objektivi kryesor i Drejtorisë së Kontrollit në DPT është udhëheqja metodologjike e funksionit të kontrollit tatimor dhe monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale për:

- kontrollin e deklaratave tatimore, llogarive, librave dhe regjistrimeve tatimore të tatimpaguesit;
- zgjedhjen e tatimpaguesve që kontrollohen, në bazë të analizës së vlerësimit të riskut;
- zhvillimin dhe sigurimin e zbatimit të procedurave korrekte të kontrollit në terren;
- kontrollin dhe matjen e performancës së drejtorive të kontrollit të DRT-ve.

Kontrollorët duhet të udhëhiqen nga parimi i zbatimit në mënyrë të njëjtë, të drejtë dhe efektiv të legjislacionit tatimor. Çdo tatimpagues ka të drejtën e trajtimit të paanshëm, profesional dhe etik për çështjet që kanë të bëjnë me detyrimet tatimore. Cilësitë që duhet të ketë punonjësi i operacioneve të kontrollit janë; ndershmëria, sjellja etike, drejtësia në zbatimin e ligjit si dhe kompetenca dhe aftësitë profesionale gjatë ekzekutimit të detyrave. Kontrollorët duhet të shmangin çdo konflikt interesi gjatë zbatimit të detyrave. Ata nuk duhet të administrojnë, ndikojnë apo orientojnë tatimpaguesin në veprimtarinë e tij dhe duhet të deklarojnë paraprakisht rastet kur kanë lidhje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me tatimpaguesin. Gjithashtu ata nuk mund të kontrollojnë apo vlerësojnë tatimet e veta apo të personave të lidhur me ta. Punonjësit e Sektorit të Kontrollit duhet të respektojnë të drejtat e tatimpaguesve që kontrollojnë. Çdo tatimpagues ka të drejtën për kontrole të arsyshme; të drejtën e konfidencialitetit për të dhënat e veta tatimore e financiare; të drejtën për informim; të drejtën për t’u dëgjuar dhe të drejtën për t’u ankuar etj. Për mos zbatimin në kohë dhe me cilësinë e kërkuar të detyrave funksionale, për trajtimin në mënyrë jo të ndershme dhe të njëanshme të tatimpaguesve, si dhe për veprimet e tjera të kundraligjshme, punonjësit e kontrollit tatimor, përgjigjen në përputhje me ligjin Nr. 9920 dt. 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSh” dhe ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”.

Llojet e kontrollit tatimor

Detyrat dhe funksionet e çdo inspektori janë të mirëpërcaktuara në manualet përkatëse, konkretisht në Manualin e Kontrollit nga Zyra, Manualin e Kontrollit Tatimor dhe në Manualin e Riskut. Në manualin e riskut përcaktohet sesi bëhet përzgjedhja e subjekteve që do të auditohen. Nga Drejtoria e Riskut pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve përzgjidhen 70% të rasteve që do të kontrollohen dhe

vetëm 30% përzgjidhen nga vetë drejtoritë rajonale. Drejtoria e Riskut merr për bazë në vlerësimin e riskut deklaratat tatimore. Ndërsa inspektori i kontrollit nga zyra ka më shumë informacion ku të gjykojë mbi riskun e një njësie ekonomike, si psh librat e shitjes dhe të blerjes apo dhe Pasqyrat Financiare. Pikërisht inspektori i kontrollit nga zyra duhet të tregohet shumë profesional në përzgjedhjen e subjekteve me risk të lartë tatimor.

Ligji i kategorizon kontrollet tatimore si më poshtë:

1. *Kontrolle të plota.* Këto kontrolle janë gjithëpërfshirëse, që ndërmerren për të kontrolluar të gjitha aspektet e biznesit për të gjitha periudhat kohore që nga kontrolli i plotë i fundit. Ky kontroll ushtrohet sipas përcaktimeve të nxjerra nga Sektori i Analizës së Riskut. Ky kontroll në degët e mëdha nuk do të jetë i shpeshtë për shkak të kohës që kërkon në kryerjen e tij, por në këto degë të paktën të kryhet një herë në 3 vjet. Jo më shumë se 30 % e të gjitha kontrolleve të kryera mund të jenë kontrolle të plota.

Kontrolli duhet të kryhet zakonisht nga një inspektor, por kontrollet mund të kryhen në grup. Nëse konsiderohet e domosdoshme Drejtori i Drejtorisë së Kontrollit mund të vendosë që kontrolli të kryhet nga dy kontrollorë për rastet e kontrolleve të plota, duke marrë në konsideratë madhësinë e tatimpaguesit, xhiron e deklaruar, periudhën për kontroll, numrin e të punësuarëve, vendodhjen gjeografike etj.

Zakonisht praktika ka treguar që këto lloje kontrollesh nuk kanë qenë shumë të suksesshme, pasi një subjekt i cili është kontrolluar për TVSH-në e vitin 2014 në muajin prill të vitit 2015 nga një inspektor i caktuar dhe nuk është kontrolluar për tatimin mbi fitimin, megjithëse pasqyrat financiare për këtë vit financiar janë mbyllur dhe janë raportuar, inspektori tjetër që do të kontrollojë mbas 2 vitesh këtë periudhë tatimore për tatimin mbi fitimin, do ti duhet të ribëjë përsëri kontrollin tatimor të TVSH-së në mënyrë që të gjykojë mbi vërtetësinë e pasqyrave financiare të raportuara, rrjedhimisht edhe për tatimin mbi fitimin e paguar. Arsyeja është sepse inspektori i dytë nuk mund të bazohet në kontrollin tatimor të mëparshëm, pasi ky i fundit për arsye të ndryshme mund të mos e ketë bërë detyrën siç e kërkon legjislacioni fiskal dhe manuali i kontrollit. Por ky veprim mund të përkthehet në kosto dhe kohë të humbur për tatimpaguesin dhe shtetin. Mund të ndodhë që kontrolli i dytë i planifikuar për tatimin mbi fitimin mund të ketë efekte edhe për TVSH-në. Si duhet të veprojë inspektori i dytë në të tilla raste? Rruga ligjore do të ishte që inspektori të bëjë vlerësime tatimore për tatimin mbi fitimin bazuar në vlerësimet e kontrollit tatimor të mëparshëm, pasi vlerësimet e tjera shtesë mbi TVSH-në mund të bëhen vetëm në zbatim të Nenit 85 “Rikontrolli Tatimor të ligjit “Për Proceduat Tatimore në RSh”. Pra nëse do të bëhen vlerësime shtesë, këto vlerësime do të bëhen vetëm nëse do të kryhen procedura rikontrolli me miratim nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve.

2. *Vizita fiskale (kontrolle tematike).* Këto tipe kontrollesh janë kontrolle të shkurtra, të kryera gjatë një periudhë të shkurtër kohore për të verifikuar saktësinë e deklaratave dhe pagesave, vetëm për një periudhë të përzgjedhur tatimore dhe

vetëm për një lloj tatimi. Në rastet kur nga këto vizita fiskale konstatohen probleme serioze për fshehje tatimore, kontrollori propozon kryerjen e një kontrolli të plotë në vend sipas procedurave të analizës së riskut, vetëm për një periudhë të përzgjedhur tatimore ose vetëm për një lloj tatimi. Ashtu si dhe kontrollet e plota dhe vizitat fiskale përzgjidhen nga risku duke respektuar raportin 70% nga risku i DPT-së dhe 30% me propozim të DRT-së bazuar në kriteret e riskut sipas rregullores së funksionimit të këtij sektori si dhe manualin përkatës të tij. Pra rreth 30% e rasteve mund të përzgjidhen manualisht. Në këtë përzgjedhje kërkohet një gjykim i saktë dhe shumë profesional nga ana e inspektorit në mënyrë që të përzgjidhen realisht subjekte që kanë risk dhe jo subjekte pa risk tatimor.

3. *Verifikime në vend.* Këto tipe kontrollesh janë objekt i kontrollit dhe verifikimit të Sektorit të Verifikimit në Terren dhe konsistojnë në kontrolleve të vazhdueshme të bizneseve, si psh.; verifikim i përputhjes së aktivitetit me atë të deklaruar, verifikim i instalimit dhe përdorimit të pajisjeve fiskale, verifikim i fuqisë punëtore, verifikim i deklarimit të adresave sekondare etj.

Shmangiet nga TVSH-ja shfaqen në këto forma:

- Shitje të arkëtuara me para në dorë të padeklaruara.
- Aplikimi i çmimeve të shitjeve joreale.
- Përdorimi i faturave fallco për përfitimin e mundësisë për kreditimin e TVSH-së, rrjedhimisht uljen e TVSH-së për t'u paguar.
- Deklarime jo të sakta të eksporteve dhe importeve.

Biznese të ndershme janë përballur me mashtrim nga biznese të tjera dhe ata tentojnë të veprojnë në të njëjtën mënyrë. Është kjo arsyeja që administratat tatimore duhet të mos lejojnë, që mashtrimi të përfshijë të gjithë sistemin tatimor. Programe të kontrollit të TVSH-së në mënyrë që të kenë rezultat, kanë nevojë për aftësi të larta profesionale dhe përjasim të mundësive për marrëveshje të fshehta ndërmjet tatimpaguesve dhe zyrtarëve të administratës tatimore.

Dhe kontrolli i tatim fitimit është shumë i rëndësishëm dhe kërkon lexim të kujdesshëm pëveç deklaratës së tatim fitimit edhe Pasqyrave Financiare. Shoqëritë përpiqen të manipulojnë Pasqyrat Financiare me qëllim uljen e fitimit tatimor dhe shmangien e tatimit mbi fitimit.

Metodat më tipike të shmangies së tatimit mbi fitimit janë:

- Fshehje e shitjeve
- Mbivlerësim i blerjeve
- Klasifikimi i shpenzimeve të pazbritshme si të zbritshme
- Përshtatja e gjendjes së inventarit në fund të periudhës.

Konkluzione

Për të arritur kontrolle tatimore më efektive dhe eficiente nevojitet gjithashtu një administratë me një staf të kualifikuar, korrekt dhe kërkues nga vetja. Rekomandohen

dy elemente kryesore: (1) trajnime të herëpasëhershme të stafit, sidomos në fushën e raportimit dhe analizës financiare. Pavarësisht se janë bërë përkjekje për trajnime, edhe nga Administrata Tatimore, edhe nga projekte të financiarë në vend dhe jashtë, realiteti mbetet që pak Inspektorë Tatimorë janë të interesuar të përfitojnë vërtetë njohuri nga këto trajnime dhe t'i përdorin njohuritë në punën e tyre; (2) mundësia e kushteve komode në punë për inspektorët dhe jo rotacioni i panevojshëm politik dhe mbi të gjitha të forcohet roli dhe figura e inspektorit tatimor si figura numër një e luftës kundër informalitetit.

Kontrollet tatimore shpesh janë të kushtueshme dhe prandaj organet tatimore duhet të përzgjedhin me kujdes se cilat njësi ekonomike do t'i nënshtrohen një auditimi tatimor. Me rëndësi është që të targetohen ato njësi ekonomike të cilat kanë në të vërtetë riskun më të lartë për të patur shmangie tatimore të konsiderueshme.

Nga të dhënat e kontrolleve të ushtruara për Vitin 2017 ka rezultuar se kontrollet e propozuara nga drejtoritë rajonale kanë më shume zbulime, që do të thotë edhe njëherë rolin e rëndësishëm që ka inspektori tatimor në evidentimin e riskut.

Nëse pasqyrat financiare dhe deklaratat e shoqërisë do t'i nënshtrohen një analize të kujdesshme nga ana e Inspektorit të kontrollit nga zyra, ku do të përcaktohen subjektet me risk, atëherë duhet të jenë këto subjekte në fokus të një kontrolli më të hollësishëm. Kështu shmangen kontrollet e shpeshta tek subjektet të cilët nuk përbëjnë risk duke kursyer kohë dhe kosto administrative, duke ulur pakënaqësitë e subjekteve për kontrolle jo të arsyeshme si dhe, duke vlerësuar nga ana tjetër përgjegjshmërinë e subjekteve dhe transparencën e tyre.

Nuk duhet të abuzohet apo të shpërdorohet me këtë detyrë sa të lodhshme aq edhe fisnike dhe duhet motivuar dhe promovuar ai inspektor që gjatë ushtrimit të profesionit arrin rezultate të kënaqshme.

Bibliografia

- Ligj Nr.92/2014 datë 24.7.2014, "Për tatimin mbi vlerën e shtuar", në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar.
- Ligji Nr.9920 datë 19.5.2008 "Për Procedurat Tatimore në R.Sh."
- Nr. 8438, Datë 28.12.1998 Për tatimin mbi të ardhurat, i ndryshuar
- Ligji Nr. 152/2013 "Për Nëpunësin Civil"
- Desai et al. (2007), Labor and Capital Shares of the Corporate Tax Burden: International Evidence , paper.
- Bradley (1994) Fraudulent financial reporting and company characteristics: tax audit evidence.
- Charles P. Rettig, IRS Audit Techniques Guides and Current Tax Enforcement Priorities, Journal of Tax Practice and Procedure, p. 25, August-September 2011.
- Charles P. Rettig, Kathryn Keneally, Basic IRS Audit Techniques: Taxpayer Interviews, Journal of Tax Practice & Procedure, p. 19, August-September 2010
- Manuali i kontrollit tatimor (2017)
- Manuali i kontrollit nga zyra (2018)
- Manuali i Manaxhimit të riskut (2017)

Cite this article as: Gjika, E. KONTROLI TATIMOR DHE LLOJET E TIJ.

Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 30-36.